

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ахрарова Шодияхон Жаъфаровна

Магистр ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927440>

Аннотация

Статья посвящена всестороннему анализу текущих проблем налоговой системы Республики Узбекистан и возможным путям её совершенствования. Рассматриваются вопросы налоговой нагрузки, упрощения налогообложения, улучшения налогового администрирования, а также внедрения современных информационных технологий для повышения эффективности налоговой системы. Приведен международный опыт, а также рассмотрены последствия для макроэкономического роста. Статья включает детализированные предложения по повышению эффективности налоговых механизмов и их адаптации к современным реалиям.

Ключевые слова

налоговая система, налоговая реформа, налоговое администрирование, Узбекистан, налоговая нагрузка, упрощение налогов, цифровизация

Введение

Налоговая система является основным элементом государственной финансовой политики, определяющим направление экономического развития и уровень социальной стабильности в стране. В условиях глобализации и стремительного экономического роста Узбекистана, налоговая политика становится одним из важнейших инструментов регулирования экономики и стимулирования предпринимательской активности. В последние годы страна предпринимает значительные шаги для улучшения налоговой системы, что включает в себя реформы в области налогообложения, снижение налоговой нагрузки и внедрение цифровых технологий в процессы налогового администрирования. С момента обретения независимости Узбекистан провел ряд реформ, направленных на модернизацию налоговой системы. Одним из приоритетов стало снижение налоговой нагрузки для бизнеса, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций. Однако, несмотря на достигнутые успехи, остаются нерешенные проблемы,

связанные с излишней сложностью налогового законодательства, неравномерным распределением налоговой нагрузки и недостаточной эффективностью налогового администрирования.

Текущие проблемы налоговой системы

Основной проблемой налоговой системы Узбекистана остается высокая налоговая нагрузка на бизнес, особенно на малые и средние предприятия. Несмотря на усилия по снижению налоговых ставок, налогоплательщики по-прежнему сталкиваются с административными барьерами и затратами на выполнение налоговых обязательств. Это в свою очередь приводит к росту теневой экономики и снижению инвестиционной активности.

Еще одной важной проблемой является сложность налогового законодательства. Внедрение новых норм, таких как изменения в Налоговом кодексе, часто сопровождается недостаточной информированностью со стороны налогоплательщиков, что создает риски нарушений и ошибок при подаче налоговой отчетности. Также остаются проблемы с доступом к современным методам налогового контроля и автоматизации процессов.

Недостаточная автоматизация и цифровизация налогового администрирования приводит к тому, что налоговые органы сталкиваются с трудностями в сборе налогов и контроле за их уплатой. Многочисленные ручные операции создают дополнительные риски для коррупции и снижают эффективность работы налоговых инспекций. В результате таких проблем налоговая система не всегда адекватно отвечает на вызовы современного экономического развития.

Направления совершенствования

Для решения указанных проблем требуется комплексный подход к совершенствованию налоговой системы Узбекистана. Одним из ключевых направлений является снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Введение налоговых льгот, снижение ставок для инновационных предприятий и упрощение системы налогообложения могут способствовать развитию предпринимательства и увеличению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе. Не менее важным направлением является упрощение налогового законодательства и повышение прозрачности налоговых процедур. Это может быть достигнуто через пересмотр и унификацию налоговых ставок, упрощение процедур подачи налоговой отчетности и улучшение

взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами через цифровые платформы. Важную роль играет и повышение уровня информированности налогоплательщиков об их обязательствах. Важным шагом в повышении эффективности налогового администрирования является внедрение современных информационных технологий. Электронные системы подачи отчетности и оплаты налогов позволяют значительно снизить административные издержки как для государства, так и для бизнеса, а также минимизируют возможности для коррупции. Международный опыт, например, в таких странах как Сингапур и Южная Корея, показывает, что цифровизация налоговых процессов приводит к увеличению налоговых поступлений и снижению уровня уклонения от уплаты налогов

.Заключение

Совершенствование налоговой системы Узбекистана требует системного подхода и тесного взаимодействия между государственными органами, бизнесом и международными партнерами. Снижение налоговой нагрузки, упрощение налоговых процедур и внедрение современных технологий позволят создать более благоприятные условия для экономического роста и привлечения инвестиций. В условиях глобализации и перехода к цифровой экономике такие меры могут стать решающим фактором для обеспечения устойчивого экономического развития Узбекистана.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан "О налоговой системе".
2. Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по совершенствованию налогового администрирования".
3. Рахимов, Х.Ш. "Совершенствование налоговой системы в условиях глобализации". Ташкент: Экономика, 2021.
4. OECD. "Tax Policy Reforms in the Republic of Uzbekistan". 2022.
5. World Bank. "Digital Transformation of Tax Administration: Lessons from Global Experience". 2021.